

DINAMIK SO‘NDIRISH EFFEKTIVLIGINI BAHOLASH

Shukurov Sherzod Ne‘matovich

Samarqand davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu ishda sistema parametrlari bo‘yicha dinamik so‘ndirgichning effektivligini baholaymiz.

Kalit so‘zlar: Dinamika, so‘ndirish, uzatish, qiymaat, koeffitsient, tenglama.

Ushbu ishda sistema parametrlari bo‘yicha dinamik so‘ndirgichning effektivligini baholaymiz. So‘ndirish koeffitsienti η cheksiz katta bo‘lsa uzatuvchi funksiyani ko‘rinishi dinamik so‘ndirgichsiz ob‘ektning uzatuvchi funksiyasi ko‘rinishida bo‘ladi, yani [1-5]

$$\Phi = \pm \frac{1}{1 - p^2} \quad (1)$$

Agar $\eta=0$ bo‘lsa (2.8) qo‘yidagicha soddalashadi:

$$\Phi = \frac{\pm(n^2 - p^2 d)}{[\mu p^4 \alpha - p^2(n^2 + \alpha) + n^2]} \quad (2)$$

Bu yerda $\alpha = \left(\frac{c\omega_a}{c_{20}}\right)$.

So‘ndirish koeffitsientini η -ga chastotaning p_a va p_b qiymatlarida uzatuvchi koeffitsient bog‘liq bo‘lmaydi, yani (2) dan topamiz

$$\frac{1}{n^2 - p^2 \alpha} = \frac{(1 - p^2)^2}{[\mu p^4 \alpha - p^2(n^2 + \alpha) + n^2]} \quad (3)$$

Ushbu p_a va p_b chastotalarda uzatuvchi koeffitsient Φ_a va Φ_b o‘zgarmas qiymatini saqlaydi (2.9) ifodadan kelib chiqadi Φ_a va Φ_b bir-biriga teng bo‘ladi, agarda

$$p_a^2 + p_b^2 = 2 \quad (4)$$

tenglik bajarilsa.

Demak, (1) va (2) ifodalardan foydalanib η - optimal qiymatini topish mumkin.

η - ning optimal qiymatini analitik usulda toppish quyidagi prinsipga asoslanadi.

(2) ni qo‘yidagicha yozamiz [6-7]

$$\Phi^2 = \frac{A + B\eta^2}{C + D\eta^2} \quad (5)$$

Bu yerda $A = [n^2 - p^2\alpha]^2$; $B = n^4$; $C = [\mu p^4\alpha - p^2(n^2 + \alpha) + n^2]^2$; $D = n^4(1 - p^2)^2$; Bu holda η - optimal qiymati bilan qaraladi. (3) ni η - ga nisbatan yechsak qo‘yidagiga ega bo‘lamiz

$$\eta^2 = \frac{C\Phi^2 - A}{B - D\Phi^2} \quad (6)$$

A, B, C, D va Φ_a, Φ_b - larni qiymatlarini (4) ga qo‘yib, η - optimal so‘ndirish koefitsientini aniqlayniz.

Qo‘yidagi parametrlarning o‘zgarmas bo‘lgan holini qaraymiz: c_2 qattqlik va η - so‘ndirish koefitsientlari o‘zgarmas bo‘lsin .U holda kompleks qattqlik koefitsienti va xususiy chastota

$$c_2 = c_{20}(1 + j\eta), \quad \omega_a^2 = \frac{c_2}{m_2}$$

ko‘rinishda yoziladi.

Demak, $\frac{c\omega_a}{c_{20}} = 1$ bo‘ladi, u holda uzatuvchi koefitsientining umumiy tenglamasi quyidagi ko‘rinishdagi sodda holga keladi:

$$\Phi^2 = \frac{(n^2 - p^2)^2 + (n^2\eta)^2}{[\mu p^4 - p^2(n^2 + 1) + n^2]^2 + (n^2\eta)^2(1 - p^2)^2}, \quad (7)$$

(2.11) tenglamaning yechimi esa

$$p_{a,b}^2 = \frac{(1 + n^2) \mp [(1 + n^2)^2 - 2n^2(1 + \mu)]^{\frac{1}{2}}}{(1 + \mu)} \quad (8)$$

bo‘ladi.

Optimal xususiy chastota $n_0 = \mu^{\frac{1}{2}}$ bo‘lgan holda (6) ni yozamiz:

$$p_{a,b}^2 = 1 \mp \left(\frac{1 - \mu}{1 + \mu}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (9)$$

(2.17) ni (2.15) ga qo‘ysak qo‘yidagiga ega bo‘lamiz:

$$\Phi_{a,b}^2 = \frac{1 + \mu}{1 - \mu} \quad (10)$$

So‘ndirish koeffitsientining optimal qiymati yuqorida keltirilgan usulda topiladi, yani η –ning 2 ta optimal qiymatini

$$\eta_0^2 = \left(\frac{1 + \mu}{1 - \mu} \right) \left[\frac{2(1 + \mu)}{\mu} p_{a,b}^2 - 1 \right] \quad (11)$$

ifodadan topish mumkin.

Hamda o‘rta qiymatini topsak:

$$\eta_m = \frac{\eta_{oa} + \eta_{ob}}{2} = \frac{(1 - \mu)^{\frac{1}{2}}}{2\sqrt{2\mu}} \left[p_a(2 + p_a^2)^{\frac{1}{2}} + p_b(2 + p_b^2)^{\frac{1}{2}} \right] \quad (12)$$

Yuqorida olingan parametrlarni optimal qiymatlarini topish formulalaridan foydalanib dinamik so‘ndirgichning effektivlik parametrlarini aniqlaymiz.

Faraz qilamiz, so‘ndirish koeffitsientini o‘zgarmas bo‘lib, qattqlik koeffitsienti chastotaga proparsional bo‘lsin, yani

$$\alpha = \frac{c\omega_a}{c} = \frac{\omega_a}{\omega}$$

U holda $\omega_a^2 = \frac{c\omega_a}{m_2}$, $\alpha p = \frac{\omega_a}{\omega} = n$

Demak,

$$\Phi^2 = \frac{(n - p)^2 + (n\eta)^2}{[\mu p^3 - p^2 n - p + n]^2 + (n\eta)^2(1 - p^2)^2} \quad (13)$$

Xususi chastotaning optimal qiymatini topish formulasi qo‘yidagi ko‘rinishda bo‘ladi

$$n_0 = \mu \left[\frac{2(1 + \mu)}{1 + 3\mu} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.22)$$

Bu holda so‘ndirish koeffitsientining 2 ta optimal qiymatini

$$\eta_0^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \mu}{1 + \mu} \right) \left[\frac{1 + 3\mu}{2\mu} p_{a,b}^2 + 1 \right] \quad (2.23)$$

ifodadan aniqlash mumkin .

Ularning o‘rta qiymatini topish formulasini quyidagicha yozamiz:

$$\eta_m = \frac{\eta_{oa} + \eta_{ob}}{2} = \frac{1}{2} \left[\frac{(1-\mu)}{(1+\mu)} \right]^{\frac{1}{2}} \left[\sqrt{1 + \frac{(1+3\mu)}{2\mu} p_a^2} + \sqrt{1 + \frac{(1+3\mu)}{2\mu} p_b^2} \right]$$

p_a va p_b larni ifodasi

$$p_{a,b}^2 = 1 \pm \left[\frac{(1-\mu)(1+3\mu)}{(1+\mu)(1+\mu)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

ko‘rinishda bo‘ladi.

U holda

$$\Phi_{a,b}^2 = \frac{(1+\mu)^2}{(1-\mu)(1+3\mu)}$$

Demak, tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, dinamik so‘ndirgichning effektivligi sistema parametrlarining to‘g‘ri tanlanishiga bog‘liq. Ushbu parametrlarni optimal qiymatlarida dinamik so‘ndirgichning effektivligi yuqori darajada bo‘ladi.

XULOSA

Tebranishlardan himoyalانuvchi mexanik sistema uzatuvchi koeffitsienti yordamida dinamik so‘ndirgichning effektivligi baholandi . Bunda massalar nisbati energiya tarqalishining koeffitsienti , dinamik so‘ndirgich xususiy chastotasi va boshqa parametrlarning tebranishlar darajasini pasaytirishga ta’siri tahlil qilindi.

So‘ndirish koeffitsientining, so‘ndirgich xususiy chastotasining va massalar nisbatining optimal qiymatlarini topishning analitik ifodalari va ularning o‘rta qiymatini topish formulalari aniqlandi hamda tavsiyalar ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Брискин Е.С. Чернышев В.М. Оптимизация параметров динамических гасителей колебаний // Там же. – 1977. - №2 -С. 190-192.
2. Брискин Е.С. О демпфировании колебаний одной группой динамических гасителей двух близких резонансных состояний механической системы // Изв. Вузов. Строительство и архитектура. -1980 -№12. –С. 40-44.
3. Вибрации в технике: Справочник в 6 т. – М.: Машиностроение, 1981.
4. Давиденков Н.Н. О рассеянии энергии при вибрациях. – Журн. Техн. Физики. – 1938. 8. – Вып. 6. –С. 483-499.

5. Ден – Гартог Дж. П. Механические колебаний. – М.: Физ – матгиз. 1960. – 580 с.
6. Дусматов О.М. Экспериментальное исследование эффективности динамического гашения поперечных колебаний пластины // Пробл прочности. – 1997. - №4. – С. 153-159.
7. Елисеев С.В. Нерибенко Г.П. Динамические гасители колебаний. – Новосибирск: Наука, 1982. – 144 с.